

##https://alwan-al3azl.com/##

##https://alwan-al3azl.com/##

ضاي رلا يف حطسلا لزعة كرش

يف. جي حطسلا ناكملا ىلإ تلصو دقف ، Riyadh يف حطسلا لزعة كرشل قوسلا يف تنك اذا يف لزانملا باحصأو تاكشرلل ةدوجل ال يلاع يف حطس لزعة ريفوت يف نوصصختم نحن ، InsulationDepot.com ، ةريكبلا تاسسؤملا ىلإ ةريغصل تاكشرلل نم . ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةكلمم ءاجنأ عيمج وأ راخبل زجاج وأ تاقبلا ددعتم وأ دحاو لزعة ىلإ ةجاحب تنك ءاوس - كتاجايتحال لثمألا لجال ريفوت كلكم لعج يف ةدعاسملا اننكم يف فيكو وانتامدخ نع ديزملا ةفرعمل مويلا انب لصتا . ءاوهل زجاج بيكرت ةحيرمو ةقاطلا يف ءافك رثكأ لزنملا وأ

حطسلا لزعة كرش

تاذا تاكشرلل نم ددع كانه . كتحب ءارجإ ىلإ جاتحت ، RIYADH يف ةي حطس لزعة كرش لصفأ ىلعل لوصحلل يتلا ةكشرلل ىلعل روثعل مهمل نم كذل ، ةدوجل ال ةلزع تامدخ مدقت يتلا ةبيطلا ةعمسلا . كتننازيمو كتاجايتحا بسانت

لفاحلا اهلاجسو ةكشرلل ةبرجت ةي حطس لزعة كرش رايتخا دنع اهتاعارم بجي يتلا لماعول وضعب نمضتت تانامضلاو تانامضلا نع لآست نأ أضيأ مهمل نم . ريعس تتلا لك يهو ، اهمدقت يتلا لزعة لاجت نم ءاونأو ، ةكشرلل اهمدقت يتلا

امع ةركف ىلعل لوصحلل تنرتنإل ربع ءالمعل تاعجارم ءارق نم دكأت ، ةي حطس لزعة كرش رايتخا دنع نيئانبل وأ نييلوحملا نيلاواقملا لاصتالا أضيأ ككنكمي . صاخلا مهجاتنإ طخو ةكشرلل عم نورخالا هربخ تالاجل ىلعل لوصحلل لجأ نم ةفلتخم ةي حطس لزعة تاكشر عم اولمع امبر نيذل .

حطسلا لزعة

!تحبل نم ديزم ال ؟ ضاي رلا يف ةلوقعم راعسأبو ةقوئوم ةي حطس لزعة كرش نع تحبت له

تامولعم مدقن ببسلا اذهل . أبعص أرمأ نوكي دق ةبسانملا حطسلا لزعة كرش دايجي نأ مهفتن ، انلزع يف اننعقوم ىلعل ريعستلاو رواشتلل ةيناجم .

لزعو ةحوتفملا ايلخالل شر ةوغرو شرلا ةوغر كلذ يف امب ، لزعة لاجت نم نم ةعساو ةعومجم أضيأ مدقن ، كتاجايتحال لثمل جت نمم رايتخا يف كتدعاسم اننكمي . ءاوهل قالغإ طيرشو تاب ةي جاجزلا فايلا ، توصل نم دحلا وأ ةيرارحلا ةيامحلا نع تحبت تنك ءاوس .

ءاوس ، اذل . ةيراجتلاو ةينكسلا تابلل نم لك يف ةربخال يوذ نم انقيرف نإف ، كلذ ىلإ ةفاضلإاب زاجنإ يف كتدعاسم اننكمي ، تاجالصلإ وضعب ىلإ طقف جاتحت وأ ديدج لزعة تيبتتل ططخت تنك ! رواشتلل دعوم ديدحتل مويلا انب لصتا . جيحص لكشب ةمهمل

ضاي رلا يف حطسلا لزعة كرش

انقيرف نم دعبأ لىإ رظنت ال ؟ضاي رلا يف ةربخ تاذو ةبىط ةعمس تاذ ةيحطس لزعة كرش نع ثحبت له
ضاي رلا يف ءالمعل تاجايتح اةيب لتل أصيص ةمصم تامدخال نم ةعساو ةعومجم مدقن نحن Heattec! يف
كذلىف امب ،

لىل ع ظافحل يف ةطاسبب بغيرت وأ كلزنم يف ةقاطلا ءافك نيسحت نع ثحبت تنك ءاوس - لزعل
نم ءدافتسا ىصقأ لىل لوصحل يف انقيرف كدعاسي نأ نكمي ، ءاتشلا لصف لال خ ءئفاد كترسأ
كب ةصاخلا لزعل لولح .

- قلق تالف ، كب صاخلا لزعل ماظن يف ئطاخ لكشب لمعل يف ام ءيش أدب اذإ - ءنايصل او حالصلإ
ةجالحا بسح هيلع ظافحل وأ هالحا صاب مامت هالا انكمي .

Riyadh! يف انيدل ةيحطسلا لزعل ءك رش نع ديزملا ءفرعمل مويلا انب لصتا

ضاي رلا يف ةيحطس لزعة كرش لصفأ

لمشت لصفأ نم ضعب .ضاي رلا يف ةيحطسلا لزعل تاك رش نم ديدل اكانه

ةقي دصلال لزعل تامدخو [Ecoshield](#) ءاقتنم ليسيئرلا دروملا وه Ecoshield: Ecoshield
تاي لمعل او يئابم لل تاااعبالا صففنم وءاألل لىل اع لزعل ريفوت يف ءصصختم يهو .ةئيب لل
ةئيعانصلال

2) Green Shield: Green Shield نوصصختم مهنإ .ةئيب لل ءقي دصلال لزعل تامدخو ءاقتنم لىل دروملا وه
حطسلا لىل ءيولعل ءيسمشلا ءقاطلا ءاولأ كذلىف امب ، ءئيب لل ءقي دص ءانب لولح ريفوت يف
خلى ، ءارضح حطسأو ، ءيرارح ل صاوفو .

3) Enviroshield: Enviroshield مهيدل .زاغل او طفنلا ءعانصل لزعل تامدخو ءاقتنم ريفوت يف صصختم
عاطقلا اذهل ءمارص رثكألا ءمالسلا تابلطتم عم لمعل يف ءربخال نم تاونس